

RODNING MA'NOGA TA'SIRI FRANSUZ TILI OTLARINING DOUBLE GENRE FENOMENI

Nuritdinov Navro'z Safarovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi

nuritdinovnavroz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola fransuz tilida rodlar va ularning ma'nosidagi farqlarni o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada rodlarning turli kontekstlarda, tarixiy, semantik va metaforik o'zgarishlarga qanday ta'sir qilishi tushuntiriladi. Shuningdek, bu farqlarni o'rganishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va ularni yengish uchun tavsiya etilgan metodlar, jumladan vizual yordamlar va interaktiv mashqlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar. Tilshunoslik, metaforik, lingvistik, rodlar, interaktiv, kontekst

Fransuz tilida ba'zi otlar har ikki rodda, ya'ni mujskoy va jenskiy rodda ishlatilishi mumkin va ular aniq artikl bilan kelganda ma'nosi jinsga qarab o'zgaradi. Bu otlarni o'rganish fransuz tilining murakkabliklaridan biri hisoblanadi, chunki ma'no faqat artikl orqali farqlanadi. Bu otlarni o'zlashtirish tilda noaniqlik va tushunmovchilikka yo'l qo'ymaslik uchun juda muhim, ammo bu jarayon ba'zi qiyinchiliklar bilan kichadi. [Grevisse va Goosse, 2016; Larreya va Rivière, 1999] Bu otlar mujskoy va jenskiy rodda kelganda mutlaqo boshqa ma'nolarni ifodalaydi. Agar o'quvchi bu farqlarni to'g'ri o'zlashtirmasa, tushunmovchiliklar paydo bo'ladi. Masalan, **le tour** (aylanish, sayohat) va **la tour** (minora) bir xil so'z bo'lsa-da, ma'nosi juda farq qiladi. To'g'ri ma'noni anglash va ifodalash muloqotda aniqlikni ta'minlaydi. [Dictionnaire Le Robert & Collins, 2022]. **O'rganishdagi qiyinchiliklar.** Bu otlarni o'rganishda asosiy qiyinchilik shundaki, bitta ot bir rodda boshqa, ikkinchi rodda esa butunlay boshqa ma'noni bildiradi. O'quvchilar buni birinchi navbatda kontekstga qarab tushuna olishlari kerak, ammo bu til o'rganishni yangi boshlaganlar uchun uchun chalkash bo'lishi mumkin. [Riegel, Pellat va Rioul, 1994] Masalan: **Le**

vase (gul idishi) va **la vase** (loy) kabi so'zlar tushunchalarni noto'g'ri ishlatishga olib kelishi mumkin. Fransuz tilida bir xil so'z o'z rodini o'zgartirib, tamoman boshqa ma'no kasb etishi mumkin ekanligi bir necha sabablarga ko'ra yuzaga keladi:

1. Tarixiy sabablar: Ba'zida so'zlarning turli rodlari uning kelib chiqishi yoki tildagi tarixiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi. [Dictionnaire historique de la langue française, 2010]. Misol: **Le vase** va **La vase** **Le vase:** Mujskoy rodida “guldon” yoki “idish” ma'nosini bildiradi. **La vase:** jenskiy rodida “loy” ma'nosini beradi. Ushbu farq sozlarning tarixiy kelib chiqishga asoslangan. “**Le vase**” lotin tilidagi “**vasum**” so'zidan olingan bo'lib, qadimgi idish yoki guldon uchun ishlatilgan. “**La vase**” esa qadimda loy va botqoqliklarni ifodalagan.

2. Semantik farqlar: Ko'pincha turli rodlar so'zning turli ma'nolarini, turli kontekstlarda qo'llanilishini aks ettiradi. [Gadet, 2007]. Misol: **Le tour** va **La tour** **Le tour:** mujskoy rodida “sayr”, “sayohat”, yoki “navbat” ma'nosini bildiradi. Masalan, **faire un tour** (sayr, sayohat qilish) **tour du monde** dunyo boylab sayohat **La tour:** jenskiy rodida “minora” ma'nosini beradi. Masalan, **la tour Eiffel** (Eyfel minorasi). Bu erda semantik farq mavjud: mujskoy roddagi **tour** harakat, yo'l yoki aylanishni anglatadi, jenskiy roddagi **tour** esa bir joyda mustahkam turgan, baland imorat minora manosi bildiradi.

3. Metaforik ma'nolar: Ba'zida rodning o'zgarishi ma'noning ko'chirilishi va metaforik obrazlar yaratilishi bilan bog'liq bo'ladi. [Bally, 1965; Tesnière, 1959] Misol: **Le voile** va **La voile** **Le voile:** mujskoy rodida “niqob” yoki “parda” ma'nosida ishlatiladi, masalan, **le voile islamique** (Islomiy ro'mol). **La voile:** jenskiy rodida esa “yelkan” ma'nosini bildiradi, masalan, **la voile du bateau** (kemaning yelkani). **mettre les voiles** (yelkanlarni ko'tarmoq). Bu joyda rod o'zgarishi bilan so'zning ma'nosi butunlay o'zgaradi. **La voile** (yelkan) metaforik tarzda **le voile** (parda) so'zining boshqa ko'rinishi kabi ko'rilishi mumkin, chunki yelkan ham ma'lum bir darajada qamrab oluvchi yoki to'suvchi narsani bildiradi. Bu misollar fransuz tilida rodlarning turli kontekstlarda qanday semantik va tarixiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkinligini ko'rsatadi. Rodga qarab ma'nolari turlicha bo'lgan double genre otlarga misollar **Le/La livre: Le livre: kitob** (mujskoy rod) **La livre: funt** (jenskiy rod) **Le/La manche: Le manche: tutka, qo'ltuq** (mujskoy rod) **La manche: yeng** (jenskiy rod)

Le/La poste: Le poste: lavozim, o'rin (mujskoy rod) **La poste:** pochta (jenskiy rod)

Buni bilish nega muhim? So'zning rodi uning ma'nosiga qanday ta'sir qilishini tushunish fransuz tilini to'g'ri qo'llash uchun juda muhimdir. Rodni noto'g'ri ishlatish tushunarsizliklarga va hatto kulgili vaziyatlarga olib kelishi mumkin. **Professional yoki akademik muloqotda zarurligi.** Ayniqsa ilmiy va kasbiy sohalarda ma'noni to'g'ri tushunish va ifodalash juda muhim. Masalan, **le mémoire** (dissertatsiya) va **la mémoire** (xotira) tushunchalari ilmiy matnlarda turli ma'nolarni ifodalaydi. Shu sababli, bu farqlarni bilish muloqotda xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun zaruriyatini talab qiladi. **Ma'lumotlar to'g'ri yetkazilishini ta'minlash.** Bu otlar tilning nozik jihatlarini tashkil etadi va ulardan to'g'ri foydalanish til o'zlashtirayotgan oquvchida fransuz tilida chuqur tushunchaga ega ekanligini ko'rsatadi. Ma'lumotlarni noto'g'ri yetkazmaslik uchun bu otlarni aniq o'rganish va ularning rodlarga ajratilishini to'g'ri tahlil qila olish lozim. **Rodlar tasniflanishini eslab qolish.** O'quvchilar bu otlarni rodiga qarab farqlashni yodda saqlashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bir xil so'zning mujskoy va jenskiy rodlarda turli ma'no berishini eslab qolish katta miqdorda mashq va amaliyotni talab qiladi. Agar o'quvchi rodni noto'g'ri ishlatrsa, bu butun gap ma'nosiga ta'sir qiladi.

Fransuz tilidagi rod kategoryalari tushuntirish berilish jarayonida o'zbek tilida bunday holatning muqobili yo'qligi o'rganishda qo'shimcha qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun, bu farqlarni o'zbek tilidagi tarjimalar yordamida tushuntirish qiyin kechishi mumkin. **O'rganishni yengillashtirish bo'yicha tavsiyalar.** Bu otlarni o'rganishda vizual tasvirlar va kontekstual misollar juda samarali bo'lishi mumkin. Masalan, **le tour** va **la tour** tushunchalari bilan bog'liq rasmlar va real hayotdagi misollar yordamida o'quvchilar ma'noni yaxshiroq anglab oladilar. Bu usul orqali rodga qarab o'zgaradigan ma'noni tushuntirish osonroq bo'ladi.

Takroriy amaliy mashqlar. Bu otlarni to'g'ri o'zlashtirish uchun takroriy amaliy mashqlar o'quvchilarning xotirasini mustahkamlashda yordam beradi. [Grevisse va Goosse, 2016]. Har ikki roddagi otlarning birikmalarini yani artiklning o'zi bilan birga yodlab olish va ularni turli kontekstlarda qo'llab ko'rish orqali o'quvchilar ularning turli ma'nolarini eslab qolishlari mumkin. Shu o'rinda aytib

otilishi zarur bolgan bir jihat artikllarning koplik variantlari qo'llanbilganda har ikkala rod uchun qo'llaniladi va mano faqat kontestdan kelib chiqib ifodalanadi va u yoki bu roddagi manonig ko'pligi kelib chiqadi. **Interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish.** O'quvchilarga bu otlarning ma'nosini interaktiv mashg'ulotlar yordamida o'rgatish samarali bo'lishi mumkin. [Gadet, 2007] Kartochka o'yinlari yoki raqamli vositalar (quizlet, kahoot kabi) yordamida rodlarga ajratish asosidagi otlarni tez va oson eslab qolish uchun qiziqarli va interaktiv ta'lim vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Xulosa. Fransuz tilida artiklardan biri bilan kelib, ikki rodga ikki xil ma'no anglatadigan otlarni o'rganish fransuz tilini chuqur o'zlashtirishda muhimdir. Bunday otlarning rodga qarab farqlanishini to'g'ri tushunish muloqotda aniqlikni ta'minlaydi va xatolardan qochishga yordam beradi. Ammo bu jarayon o'quvchilar uchun qiyin bo'lishi mumkin, chunki ularni o'zbek tilida tushuntirish murakkab va eslab qolish ko'p amaliyot talab qiladi. To' g'ri yondashuv va ko'p mashqlar yordamida bu otlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Grevisse, Maurice, et Goosse, André. Le Bon Usage. De Boeck Supérieur, 2016.
2. Larreya, Paul, et Rivière, Claude. Grammaire explicative de la langue française. 3. Nathan, 1999.
4. Dictionnaire Le Robert & Collins français-anglais. Le Robert, 2022.
5. Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe, et Rioul, René. Grammaire méthodique du français. PUF, 1994.
6. Gadet, Françoise. La Variation sociale en français. Ophrys, 2007.
7. Dictionnaire historique de la langue française, dir. Alain Rey. Le Robert, 2010.
8. Dubois, Jean, et al. Dictionnaire de linguistique. Larousse, 1994.
9. Bally, Charles. Le langage et la vie. Genève, Droz, 1965.
10. Tesnière, Lucien. Éléments de syntaxe structurale. Librairie C. Klincksieck, 1959.
11. Gougenheim, Georges. L'élaboration du français fondamental (le niveau élémentaire). Didier, 1958.